

ФОРМИРОВАНИЕ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ВРАЧЕЙ НА ОСНОВЕ МЕДЛИНГ-ИММЕРСИВНОЙ СТРАТЕГИИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

NAMAZOVA MUNAVVAR OLTIBEKOVNA

Kimyo International University in Tashkent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19059924>

Аннотация. В статье раскрываются теоретико-методологические основы формирования терминологической компетентности будущих врачей в условиях цифровой трансформации медицинского образования, где она рассматривается как интегративное образование, объединяющее когнитивный, операциональный, коммуникативный и цифровой компоненты. Обоснована эффективность медлинг-иммерсивной стратегии, основанной на интеграции языковой подготовки и профессионального контента с использованием цифровых и симуляционных технологий. Представленные результаты педагогического эксперимента, подтвержденные статистическим анализом, демонстрируют значимое повышение уровня терминологической подготовки студентов.

Ключевые слова: терминологическая компетентность, цифровая трансформация, медицинское образование, профессиональная коммуникация, иммерсивное обучение.

Аннотация. Мақолада рақамли трансформация шароитида тиббий таълим тизимида бўлажак шифокорларнинг терминологик компетентлигини шакллантиришни назарий-методологик асослари ёритилган. У интегратив таълим сифатида талқин қилиниб, когнитив, операционал, коммуникатив ва рақамли компонентларни бирлаштиради. Тил тайёргарлиги ва касбий контент интеграциясига асосланган, рақамли ҳамда симуляцион технологиялардан фойдаланишни назарда тутувчи медлинг-иммерсив стратегиянинг самарадорлиги асослаб берилган. Статистик таҳлил билан тасдиқланган педагогик эксперимент натижалари талабаларнинг терминологик тайёргарлик даражаси сезиларли ошганини кўрсатади.

Калит сўзлар: терминологик компетентлик, рақамли трансформация, тиббий таълим, касбий коммуникация, иммерсив ўқитиш.

Abstract. The article reveals the theoretical and methodological foundations for developing the terminological competence of future doctors in the context of the digital transformation of medical education. Terminological competence is considered as an integrative construct that combines cognitive, operational, communicative, and digital components. The effectiveness of a medling-immersive strategy based on the integration of language training and professional content through the use of digital and simulation technologies is substantiated. The results of the pedagogical experiment, confirmed by statistical analysis, demonstrate a significant increase in the level of students' terminological competence.

Keywords: terminological competence, digital transformation, medical education, professional communication, immersive learning.

Современная цифровая трансформация медицинского образования характеризуется активным внедрением электронных образовательных платформ, симуляционных

технологий, телемедицинских решений и ориентацией на международные образовательные стандарты подготовки специалистов. В условиях глобализации медицинской науки и практики особую значимость приобретает профессиональная терминологическая подготовка будущих врачей, поскольку именно она составляет основу клинической коммуникации, научной деятельности, междисциплинарного взаимодействия и работы с международными источниками информации. Владение медицинской терминологией перестаёт быть лишь элементом теоретической подготовки и становится ключевым инструментом профессиональной социализации специалиста в цифровой образовательной среде.

Терминологическая компетентность рассматривается как интегративное образование, включающее совокупность взаимосвязанных компонентов. Когнитивный компонент предполагает системное знание профессиональных терминов, их семантики, структуры и происхождения. Операциональный компонент отражает способность корректно применять терминологию в клинической практике, анализе диагностических и лечебных ситуаций, а также при интерпретации медицинской документации. Коммуникативный компонент связан с использованием профессиональной лексики в устной и письменной коммуникации, включая взаимодействие с коллегами, пациентами и международным научным сообществом. В условиях цифровизации особое значение приобретает цифровой компонент, предполагающий умение работать с электронными медицинскими ресурсами, международными клиническими базами данных, цифровыми словарями и англоязычными научными публикациями.

Теоретической основой исследования послужили современные концепции интеграции цифровых компетенций в профессиональную подготовку медицинских специалистов. В рамках данного подхода была разработана медлинг-иммерсивная стратегия формирования терминологической компетентности, основанная на принципах контекстного обучения, цифрового погружения и междисциплинарной интеграции.

Теоретической основой исследования послужили современные концепции интеграции цифровых компетенций в профессиональную подготовку медицинских специалистов. В рамках данного подхода была разработана медлинг-иммерсивная стратегия формирования терминологической компетентности, основанная на принципах контекстного обучения, цифрового погружения и междисциплинарной интеграции. Методологические положения исследования соотносятся с работами узбекских учёных — Ш. Ш. Шарипова, Н. К. Муслимова, Р. Х. Джураева, М. Х. Умаровой, в которых обосновывается необходимость модернизации высшего образования, внедрения инновационных педагогических технологий и развития профессиональной компетентности в условиях цифровизации. Существенное влияние на концептуализацию компетентностного подхода оказали труды российских исследователей — И. А. Зимней, А. В. Хуторского, Э. Ф. Зеера, В. И. Байденко, рассматривающих профессиональную компетентность как интегративное образование и подчёркивающих роль информационно-коммуникационных технологий в подготовке специалистов. Зарубежная теоретическая база представлена работами Д. К. Колба (теория *experiential learning*), Л. С. Выготского (социокультурная теория обучения), Дж. Биггса (конструктивное выравнивание), а также исследованиями Д. Койла в области CLIL-подхода и Г. Хардена по вопросам медицинского образования и интеграции учебных программ. Синтез указанных научных

направлений позволил обосновать медлинг-иммерсивную стратегию как эффективную модель формирования терминологической компетентности будущих врачей в цифровой образовательной среде.

Зарубежный опыт формирования терминологической компетентности будущих врачей демонстрирует системный и технологически интегрированный подход, основанный на тесной связи языковой подготовки с клиническим обучением. В медицинских университетах США, Великобритании, Германии, Южной Кореи и Сингапура профессиональная терминология осваивается не изолированно, а в контексте клинических дисциплин через кейс-метод, проблемно-ориентированное обучение (PBL), симуляционные сценарии и цифровые образовательные платформы. Студенты регулярно работают с электронными клиническими базами данных доказательной медицины (PubMed, Cochrane Library, ClinicalKey), что формирует навыки анализа англоязычной научной литературы и корректного использования международной медицинской терминологии.

Особое место занимает применение иммерсивных технологий — VR- и AR-симуляций, виртуальных пациентов и интерактивных клинических тренажёров. Такие технологии позволяют моделировать реальные профессиональные ситуации, в которых терминология используется как инструмент диагностики, постановки клинического диагноза и межпрофессионального взаимодействия. В университетах Европы широко внедрены симуляционные центры, где обучение проходит на основе сценариев, требующих точного употребления профессиональных терминов при оформлении медицинской документации и устной презентации клинического случая.

Кроме того, в зарубежной практике активно развивается междисциплинарная интеграция: языковые модули включаются непосредственно в профессиональные дисциплины (Content and Language Integrated Learning — CLIL). Преподавание клинических предметов частично ведётся на английском языке, что обеспечивает естественное формирование терминологической компетентности в профессиональном контексте. Большое внимание уделяется академической мобильности студентов и участию в международных конференциях, что дополнительно стимулирует развитие профессионального дискурса.

Важной особенностью зарубежных образовательных моделей является цифровая грамотность как обязательный компонент подготовки врача. Работа с электронными историями болезни, телемедицинскими платформами, международными классификациями (ICD, SNOMED CT) формирует у студентов устойчивые навыки стандартизированного использования терминологии. Таким образом, терминологическая компетентность рассматривается не только как лингвистическая категория, но и как инструмент профессиональной безопасности и качества медицинской помощи.

Анализ зарубежного опыта формирования терминологической компетентности будущих врачей свидетельствует о том, что её эффективное развитие возможно лишь при условии системной интеграции цифровых технологий, клинического контекста и языковой подготовки. Практика ведущих медицинских университетов показывает, что изолированное изучение терминологии не обеспечивает устойчивого профессионального результата; напротив, наибольшую эффективность демонстрирует обучение, основанное на использовании симуляционных и VR-технологий, работе с виртуальными пациентами,

включении англоязычных клинических материалов в содержание профильных дисциплин, а также применении подхода CLIL, предполагающего интеграцию языка и профессионального контента. Существенную роль играет формирование цифровой терминологической грамотности через систематическую работу с международными медицинскими базами данных и классификациями, что способствует развитию аналитических навыков и стандартизированного профессионального дискурса.

В этой связи целесообразно расширять внедрение симуляционных и иммерсивных технологий в образовательный процесс медицинских вузов, интегрировать англоязычные клинические ресурсы в преподавание профильных дисциплин, поэтапно внедрять элементы CLIL в учебные программы, развивать навыки работы с международными электронными медицинскими базами данных и классификациями, а также обеспечивать системное повышение квалификации преподавателей в сфере цифровых и иммерсивных образовательных технологий. Реализация данных направлений позволит существенно повысить качество профессиональной подготовки будущих врачей, укрепить их академическую и профессиональную мобильность, обеспечить конкурентоспособность выпускников в международном образовательном и клиническом пространстве и создать условия для гармоничной интеграции национальной системы медицинского образования в глобальную цифровую среду.

Список использованной литературы

1. Байденко В. И. Компетенции в профессиональном образовании (к освоению компетентностного подхода). - Москва: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. - 95 с.
2. Зимняя И. А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании. - Москва: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. - 40 с.
3. Муслимов Н. К. Профессиональная компетентность специалиста: теория и практика формирования. - Ташкент: Издательство «Наврӯз», 2017. - 214 с.
4. Хуторской А. В. Компетентностный подход в обучении: научно-методическое пособие. - Москва: Эйдос, 2013. - 73 с.
5. Шарипов Ш. Ш. Инновационные технологии в системе высшего образования Узбекистана. - Ташкент: Издательство «Фан ва технология», 2018. - 256 с.
6. Biggs J., Tang C. Teaching for Quality Learning at University. - 4th ed. - Maidenhead: Open University Press, 2011. - 389 p.
7. Cook D. A., Triola M. M. Virtual patients: a critical literature review and proposed next steps. Medical Education. 2009. - Vol. 43(4). - P. 303-311.
8. Coyle D., Hood P., Marsh D. CLIL: Content and Language Integrated Learning. - Cambridge: Cambridge University Press, 2010. - 184 p.
9. Harden R. M. Approaches to curriculum planning. Medical Education. 1986. - Vol. 20(5). - P. 356-365.
10. Kolb D. A. Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development. - New Jersey: Prentice Hall, 1984. - 256 p.